

XOMAKI VELS OKSIDLARINI QAYTA ISHLASH USULLARINI O‘RGANISH

Texnika fanlari doktori T.O.Kamolov¹, muhandis Q.M.Ro‘ziqulov²

¹”Fan va taraqqiyot” DUK

²“Olmaliq KMK” AJ

[Doi.org/10.5281/zenodo.11384081](https://doi.org/10.5281/zenodo.11384081)

Yangi texnologiyalarning yaratilishi va metallar qo‘llaniladigan ishlab chiqarish sohalari sur‘atlarining oshishi, butun dunyo mamlakatlari metallurgiya sanoatida tarkibida qimmatli komponentlar saqlovchi ikkilamchi xom ashyolarning to‘planishiga olib kelmoqda. Ekologik nuqtayi nazardan, ushbu mahsulotlarni atrof muhitga salbiy ta‘siri kam, iqtisodiy samarli yo‘llar bilan qayta ishlash maqsadga muvofiqdir.

Lunda Universiteti olimlarining fikrcha ko‘pgina metallarning birlamchi rudalari tugab bormoqda, jumladan rux metaliniki 2030-yillardan keyin keskin kamayishi bashorat qilingan [1]. Shuning uchun tarkibida metal saqlovchi ikkilamchi xom ashyolarni, chiqindilarni chuqur qayta ishlash bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Ushbu ilmiy ishda “Olmaliq KMK” AJ rux zavodi xomaki vels oksidlarini galogenlar va qaytaruvchilardan tozalash hamda galogenlar to‘plangan ikkilamchi vels oksidlarini qayta ishlashning yangi imkoniyatlari o‘rganilgan.

Butun dunyo mamlakatlarida ruxning oltingugurtli boyitmalaridan distillyatsiya, boyitmani kuydirish va kuyindini tanlab eritishga mo‘ljallangan gidrometallurgik, boyitmadagi oltingugurtni to‘g‘ridan to‘g‘ri elementar holatiga o‘tkazishga mo‘ljallangan avtoklav usullari qo‘llanilib rux metali ishlab chiqariladi. Eng ko‘p tarqalgan gidrometallurgik usul bo‘lib, deyarli 89% ni tashkil qiladi [2].

Rux elementining erish va bug‘lanish haroratlarining nisbatan pastligi, qaytarilishi va oksidlanishi osonligi uchun, ko‘pgina hollarda rux tarkibli chiqindi va ikkilamchi xom ashyolarni qayta ishlash velslash jarayoni yordamida amalga oshiriladi. Velslash jarayoni natijasida rux, qo‘rg‘oshin, kadmiyning asosiy qismi galogenlar bilan birgalikda xomaki vels oksidlarida to‘planadi. Namuna uchun olingan xomaki vels oksidining mineralogik va ba‘zi elementlarning kimyoviy miqdorlarida quyidagi jadvalda keltirilgan.

Birikma, %								Element, %			Sochma og‘irlik, g/cm ³	- 0,16 MM o‘lcham, %
Zn _{ymy} _m	ZnSO ₄	ZnO	Cd _y	CdO	CaO	MgO	SiO ₂	Cl	F	C		
60,2	1,6	8,7	0,96	0,792	0,11	0,001	1,2	0,38	0,04	2,5	0,97	94,2

Ushbu jadvaldan ko‘rinadiki, xomaki vels oksidi tarkibida galogenlar va qaytaruvchi (uglerod) miqdori juda yuqori. Rux sulfatining eritmalarini elektroliz qilish jarayoniga beriladigan eritmalarda xlor – 0,15 g/l, ftor – 0,02 g/l va qaytaruvchi – 0,20 g/l dan oshmasligi talab etiladi. Ushbu ko‘rsatkichlarga erishish uchun sulfat kislotasi eritmalarida xomaki vels oksidini neytral va kislotali tanlab eritishdan oldin uni xlor – 0,06 %, ftor – 0,006 %, qaytaruvchi – 1,0 % dan kam bo‘lgan miqdorlargacha tozalash talab etiladi.

Xomaki vels oksidi namunalarini tanlab eritish jarayoniga tayyorlash bo‘yicha bir necha tajribalar, jumladan har xil harorat va jarayon vaqti davomiyliklarida amalga oshirildi. Tarkibida 21-23% rux mavjud keklarni velslash jarayonida hosil bo‘ladigan xomaki vels oksidini sulfat kislotasining eritmalarida tanlab eritishdan oldin galogenlar, qaytaruvchi (uglerod) va boshqa unsurlardan tozalash haroratlari jarayon uchun qo‘llaniladigan pechlar turiga qarab tanlash lozimligi to‘g‘ri xulosaga kelindi. Aylanma quvurli pechlar qo‘llanilgandi 900-1100 °S, ko‘p tubli pechlar uchun esa 750-850 °S haroratlari maqbul deb topildi. Haroratning oshishi ko‘p tubli pechlarning konstruksiyasi murakkabligi uchun, mexanik qismlarning juda tez ishdan chiqishiga sababchi bo‘ladi.

Pechdagi harorat yuqori bo‘lishi, galogenlar va qaytaruvchining tez va sifatli uchishiga, margumush, surma, germaniy va temir elementlarining yuqori valentli oksidlari formalariga to‘liq o‘tishiga olib keladi. Ushbu elementlarining yuqori valentli oksidlari vels oksidini tanlab eritish jarayonida gidrolizga uchrab osongina cho‘kmaga o‘tiradi, natijada elektrolizga beriladigan eritma ushbu unsurlardan gidrolitik tozalanadi. Yuqori harorat ta‘sirida xomaki vels oksidi zarrachalari o‘lchamlari kattalashadi. Xomaki vels oksidi zarralari juda kichik bo‘lib [3], harorat ta‘sirida zarrachalar birlashib yirik yaxlit bo‘laklar hosil qilishi mumkin. Shuning uchun aylanma quvurli kuydirish pechlarining o‘lchamlaridan kelib chiqib, yuklanadigan xomaki vels oksidini o‘lchamlarini 5-15 mm granulalar ko‘rinishiga keltirish lozimligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Брянцева О.С., Дюбанов В.Г., Паньшин А.М., Козлов П.А. Производство сырьевой базы цинка на основе рециклинга техногенного сырья. Экономика региона №2/2013. Стр. 63.

2. Roderick J Sinclair. *The Extractive Metallurgy of Zinc. The Australasian Institute of Mining and Metallurgy Spectrum Series Volume Number 13. 2005. Page 4.*